

Potenciálne hodnotové reťazce pre rýchlo rastúce priekopnícke dreviny v agrolesníckych systémoch po riadení krátkej rotácie

www.af4eu.eu

Príklad pre agrolesnícke systémy pestovania alej s hybridmi topoľa.

Pestovanie rýchlo rastúcich priekopníckych druhov drevín, ako sú topole, vrby, robinie, jelša, breza, hrab, dub a jaseň, predstavujú efektívne riešenie adaptácie na zmenu klímy a diverzifikácie využívania poľnohospodárskej pôdy. Tieto druhy prispievajú nielen k sekvestracii uhlíka, ale tiež zlepšujú mikroklimu, biodiverzitu a kolobehy živín, čím zlepšujú odolnosť proti zmene klímy a stabilitu výnosov systémov poľnohospodárskej výroby. Rýchlo rastúce stromy majú tiež širokú škálu využitia, ktoré možno využiť prostredníctvom nových produktových radov a hodnotových reťazcov.

Rozlišujeme medzi využitím materiálu a energie, ako aj použitím ovocia.

Pokiaľ ide o materiálové využitie, existujú nasledujúce možnosti, napríklad:

- ako surovina pre drevospracujúci priemysel, napr. prostredníctvom moderných metód spracovania dreva, ako sú
 - scrimber (materiál na báze dreva, v ktorom sa guľatina najprv rozdrví a potom sa zlepí za tepla a tlaku, aby sa vytvoril hustý a odolný materiál) alebo
 - laminované drevo (kompozitný materiál vyrobený zo smerovo usporiadaných drevených hoblín, ktoré sú spojené pod tlakom a vytvárajú panely)
- v poľnohospodárskom sektore ako substrát na pestovanie húb a na výrobu mulčovacieho materiálu alebo rastlinných a pôdnych substrátov
- na výrobu vysokokvalitného biouhlia pomocou modernej pyrolyznej technológie pri vysokých teplotách a bez kyslíka.

Využívanie energie má veľmi dobrú ekologickú rovnováhu, môže prispieť ku klimaticky neutrálnym riešeniam vykurovania na regionálnej úrovni a je tiež schopné základného zafarbenia.

Využitie ovocia je u týchto druhov stromov pomerne zriedkavé, ale existujú aj príležitosti navýtváranie hodnôt: napr. použitím topoľového páperia.

Daniel Fischer

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., Research Area "Agricultural Landscape Systems", Working Group "Farm Economics and Ecosystem Services"

**Funded by
the European Union**

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.